

3. Шоуолтер, Элин. "Собственная литература: Британские писательницы от Бронте до Лессинга." Издательство Принстонского университета, 1977.
4. Вулф, Вирджиния. "Комната в одиночестве." Издательство Penguin Classics, 2002.

ДРАМАТИЧЕСКОЕ НАЧАЛО В РОМАНЕ И.А.ГОНЧАРОВА «ОБЫКНОВЕННАЯ ИСТОРИЯ»

Романова Садокат

Студент 4 курса

Отделение русского языка и литература

Каракалпакский государственный университет имени Бердаха

Научный руководитель: к.ф.н., доц. Худайбергенова У.К.

Аннотация: В статье рассматривается проблема драматического начала в романе И.А. Гончарова «Обыкновенная история», посвященной теме воспитания молодого поколения.

Ключевые слова: Обыкновенная история, драматичность, Петербург, литература, Гончаров.

Abstract: The article deals with the problem of the dramatic beginning in the novel by I.A. Goncharov "An Ordinary Story", devoted to the topic of education of the younger generation.

Keywords: Ordinary history, drama, St. Petersburg, literature, Goncharov.

Роман «Обыкновенная история», первый роман «трилогии» И.А.Гончарова, привлекает внимание исследователей наряду с более поздними произведениями писателя. Несмотря на то, что о первом романе писателя уже немало сказано, существуют теоретические аспекты, контексты изучения романа, требующие дальнейшего рассмотрения. Материал, накопленный гончарововедами в последние годы, открывает новые перспективы для литературоведческого анализа. В этом плане интерес представляет полемика, развернувшаяся вокруг определения жанровой природы романа «Обыкновенная история».

Актуальность данного исследования определяется потребностью литературоведения в осмыслении преемственных связей творчества И. А. Гончарова с идеями Просвещения, а также необходимостью корректировки в связи с этим существующих научных концепций о жанровой принадлежности романа «Обыкновенная история».

Анализируя первый роман Гончарова, исследователи (В.Б. Бродская, Н.С. Поспелов) нередко говорили об ученической манере писателя в «Обыкновенной истории», чем, по их мнению, объяснялось и схематичное построение романа, и повторяемость сцен, картин и эпизодов. Современное литературоведение (В.А.

Недзвецкий, М.В. Отрадин, О.Г. Постнов и др.) признает глубину и самоценность данного романа, называя Гончарова «уже сложившимся художником» (В. А. Недзвецкий) и рассматривая «Обыкновенную историю» как «завязь, из которой развилась вся романистика, как сгусток творческой энергии, что придал импульс всему творчеству Гончарова» [1, с. 19]. Тем не менее отсутствие специального анализа содержательно-композиционного своеобразия «Обыкновенной истории» в связи с отдельными жанровыми особенностями оставляет открытым вопрос о принципах писательской манеры Гончарова 1840-х гг.

В чем же особенность первого романа Гончарова? Необходимо обратить внимание на драматичность «Обыкновенной истории». Исследователи, несмотря на краткость и скупость высказываний, как будто едины в констатации влияния драматического начала в данном романе: «многочисленные словопрения» героев отмечает Ю.В. Манн [5, с. 279]; об этом же упоминает Е.Г. Эткинд: «...многочисленные разговоры дяди с племянником неизменно оборачиваются словесными дуэлями» [6, с. 104]. Характеризуя «Обыкновенную историю» как роман воспитания, «несколько схематичное построение» сюжета отмечает Е.А. Краснощекова [1, с. 17].

В монографии «Эстетика И. А. Гончарова», говоря о романе «Обыкновенная история», О. Г. Постнов кратко характеризует специфику организации сюжета романа, а также особенности организации повествования: «Сюжет отличается простотой и стремлением к замкнутым, статичным ситуациям, в которых осуществляется “взаиморефлексия” образов, их контакты, протекающие преимущественно в форме напряженного диалога»; исследователем отмечается «цепь ситуаций - “сцен”», «подмена динамики статикой, сюжета - рядом однотипных сцен», стремление автора романа «свести сюжет к системе «сцен» [2, с. 116, 124, 134]. Примечательно, что, говоря о комментариях повествователя, О.Г. Постнов пользуется формулировкой «авторские ремарки», напрямую отсылающей к специфике драматургии.

Роман И.А. Гончарова "Обыкновенная история" начинается с драматического эпизода, который задает тон всему произведению и во многом определяет его развитие.

Молодой дворянин Александр Адуев приезжает в Петербург из провинции, полный надежд и мечтаний о блестящем будущем. Он полон идеалистических представлений о жизни и людях, верит в добро и справедливость. Однако столкновение с реальностью оказывается для него суровым испытанием.

В Петербурге Александр сталкивается с равнодушием, лицемерием и эгоизмом окружающих. Его идеалы разбиваются вдребезги, и он постепенно теряет веру в людей и в себя самого. Драматизм ситуации усиливается тем, что рядом с Александром находится его старший брат Петр, который уже прошел через все эти испытания и стал циничным и практичным человеком.

Петр всячески пытается предостеречь Александра, но тот не слушает его советов и продолжает верить в свои мечты. Однако жизнь преподносит ему один удар за другим. Он разочаровывается в любви, теряет работу и оказывается на грани отчаяния.

В кульминационный момент романа Александр решает вернуться в родную деревню, где он вновь обретает душевный покой и смысл жизни. Драматическое начало романа находит свое разрешение в катарсисе, когда герой осознает свои ошибки и находит истинное призвание.

Гончаров использует драматическое начало в романе, чтобы подчеркнуть контраст между идеализмом и реальностью, между мечтами и действительностью. Он показывает, что столкновение с жестокой реальностью может привести к драматическим последствиям, но также может стать толчком к духовному росту и переоценке жизненных ценностей.

Драматическое начало в романе "Обыкновенная история" создает напряженную атмосферу и захватывает внимание читателя с первых страниц. Оно задает тон всему произведению и во многом определяет его развитие и финал.

Драматическое начало в тексте «Обыкновенной истории» проявляет себя также в особой беспристрастности, объективности автора в оценке изображаемого. Позиция Гончарова как автора практически не выражена в тексте романа или выражена двойственно. Объективность, беспристрастность, отсутствие ярко выраженной позиции рассказчика, повествователя отмечала еще критика XIX в.: «У него (Гончарова) нет ни любви, ни вражды к создаваемым им лицам, они его не веселят, не сердят, он не дает никаких нравственных уроков ни им, ни читателю, он как будто думает: - ... мое дело сторона» (Белинский); «бесстрастно и беспристрастно осматривает он положение, становясь поочередно на точку зрения каждого из действующих лиц, не сочувствуя особенно сильно никому и понимая по-своему всех» (Писарев). «Самоотстранение автора» реализуется последовательно и до конца», по мнению Ю.В. Манна [12, с. 57].

Таким образом, становление реалистического романа было связано с поисками различных форм воплощения действительности. Роман И.А. Гончарова «Обыкновенная история» и явился такой попыткой создать такую форму, где драматическая природа конфликта влияет и на способ организации повествования, и на своеобразие авторской позиции, и на способы изображения характеров героев.

Список литературы:

1. Белинский В.Г. Полн. собр. соч.: в 13 т. - М.: Изд-во АН СССР, 1953-1959.
2. Борзенкова Н.В. Эволюция психологической манеры И.А. Гончарова-романиста // И.А. Гончаров: материалы междунар. конф., посвящ. 190-летию со дня рождения И.А. Гончарова / сост. М.Б. Жданова, А.В. Лобкарев, И.В. Смирнова. - Ульяновск: Корпорация технологий продвижения, 2003.
3. Гегель Г.В.Ф. Лекции по эстетике: в 2 т. - М., 1999. Т.2.

4. Краснощекова Е.А. И.А. Гончаров. Мир творчества. - СПб.: Пушкинский фонд, 1997.
5. Манн Ю. В. Диалектика художественного образа. - М.: Советский писатель, 1987.
6. Манн Ю.В. Русская литература XIX века: Эпоха романтизма: учеб. пособие. - М.: Аспект-Пресс, 2001.
7. Постнов О.Г. Эстетика И.А. Гончарова. - Новосибирск: Наука, 1997.
8. Пруцков Н.И. Мастерство Гончарова-романиста. - М.:Л., 1962.
9. Современный словарь-справочник по литературе / сост. и науч. ред. С.И. Кормилов. - М.: АСТ, 2000.
10. Цейтлин А.Г. И.А. Гончаров. - М., 1950.
11. Эткин Е.Г. Психопэтика: «Внутренний человек» и «внешняя речь»: статьи и исследования. - СПб., 2005.

ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ГРАФИЧЕСКИХ РОМАНОВ В СТРАНАХ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ

Таджибаева Дильноза Музаффаровна

Студент 4 курса

Отделение русского языка и литературы

Каракалпакский государственный университет имени Бердаха

Научный руководитель: Аманова А.А. - к.ф.н., доцент

aysultan57@gmail.com

Аннотация: В данной статье рассматривается создание и эволюция графических романов в странах Юго-Восточной Азии с учетом культурно-исторических особенностей каждой страны, от периода зарождения романов до наших дней.

Abstract: This article examines the creation and evolution of graphic novels in the countries of Southeast Asia, taking into account the cultural and historical characteristics of each country, from the period of the origin of novels to the present day

Ключевые слова: графические произведения, манга, Япония, маньхуа, Китай, манхва, Южная Корея, комиксы

Key terms: graphic works, manga, Japan, manhwa, China, manhwa, South Korea, comics

Графический роман является одним из видов литературного жанра, в котором в отличие от привычной нам прозы, текст не является важной оставляющей, а лишь выполняет второстепенные функции. В то время как ключевую роль в повествовании играют визуальные элементы. Таким образом, среди прочих литературных жанров, графический роман выделяется своей особенностью